

RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA KRIPTOVALYUTA VA BITKOIN.

Ashirova Mavluda Shodmon qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934419>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kriptovalyutani markazlashtirish, o'zgaruvchanlik va investitsiyalar, kriptovalyutalar o'tkazmasi, kriptovalyuta sotib olish, salbiy va ijobiy tomonlari, Bitkoin va uning tuzilishi haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kriptovalyuta, Bitkoin, elektron pul, BTC, kriptovalyuta, ishonchlilik, Ethereum (ETH), Ripple (XRP), yo'qolish xavfi.

Аннотация. В этой статье представлена информация о централизации криптовалюты, волатильности и инвестициях, переводе криптовалюты, покупке криптовалюты, минусах и плюсах, биткойне и его структуре.

Ключевые слова: Криптовалюта, Биткойн, электронные деньги, BTC, криптовалюта, надежность, Ethereum (ETH), Ripple (XRP), риск потери.

Annotation. this article presents information about cryptocurrency centralization, volatility and investments, cryptocurrency transfer, cryptocurrency purchase, negative and positive aspects, Bitcoin and its structure.

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, electronic money, BTC, cryptocurrency, reliability, Ethereum (ETH), Ripple (XRP), risk of loss.

Raqamlashtirish sharoitida elektron tijoratning jadal rivojlanayotgan bir davrda kriptovalyuta sanoati dunyodagi eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biri hisoblanadi. Kriptovalyutalarning jadal rivojlanayotgan bir davrda, valyutalar nafaqat ajoyib investitsiya imkoniyatini taqdim etadi, balki ular onlayn operatsiyalarni amalga oshirish, pul yuborish va moliyaviy tizimlarda markaziy boshqaruvga bo'lgan ehtiyojni yo'q qilish uchun ham ishlatiladi. Kriptovalyuta virtual pul bo'lib, biz amalda foydalanayotgan pullardan farqli o'laroq, jismoniy ifodaga ega emas. Bunday valyutaning o'lchov birligi "coin" bo'lib, ingliz tilida "tanga" degan ma'noni anglatadi. Raqamli valyuta qalbakilashtirish va takrorlashdan himoyalangan bo'lib, uning miqdori va emissiyasi qat'iy cheklangan, masalan, hozirgi kundagi eng yirik kriptovalyuta hisoblangan Bitcoin (BTC) ning maksimal miqdori 21 millionta coin etib belgilangan (ya'ni, 21 milliondan ortiq BTC hech qachon bo'lmaydi). Kriptovalyutalarning asosiy xususiyati markazsizlashtirilganligi bo'lib – har qanday ichki yoki tashqi tomondan administrator tomonidan

boshqarilmasligidir. Shuning uchun banklar, soliq, sud va davlat organlari kriptovalyuta foydalanuvchilarining tranzaksiyalariga ta'sir qila olmaydi. Kriptovalyuta hamyonlari va tranzaksiyalari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar blokcheynda saqlanadi.

Kriptovalyuta - bu xavfsizlik uchun kriptografiyadan foydalanadigan va markaziy bankdan mustaqil ravishda ishlaydigan raqamli yoki virtual valyuta shaklidir.

Kriptovalyuta bilan bog'liq ba'zi muhim fikrlar:

1. Markazsizlashtirish: Kriptovalyutalar markazlashtirilmagan tarmoqlarda blokcheyn texnologiyasidan foydalangan holda ishlaydi, bu esa markaziy hokimiyatga ehtiyoj sezmasdan xavfsiz va shaffof tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

2. Kriptovalyutalarga misollar: Ba'zi taniqli kriptovalyutalarga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) va boshqalar kiradi. Har bir kriptovalyuta o'zining asosiy texnologiyasi va tamoyillari asosida ishlaydi.

3. Mining va tranzaksiyalar: Kriptovalyutalarni tranzaksiyalarni tasdiqlash va ularni blokcheynga qo'shish orqali "qazib olish" mumkin. Tranzaksiyalar umumiy hisob kitobida qayd etiladi va tarmoq tugunlari tomonidan tekshiriladi.

4. O'zgaruvchanlik va investitsiyalar: Kriptovalyuta narxlari juda o'zgaruvchan bo'lishi mumkin va kriptovalyutalarga investitsiya qilish o'ziga xos xavflarni keltirib chiqaradi. Kriptovalyutalarga sarmoya kiritishdan oldin chuqur tadqiqot o'tkazish va potentsial xavflarni ko'rib chiqish juda muhim.

Kriptovalyutalar o'tkazmasi qaytarib bo'lmaydigan jarayon bo'lib, hech kim tranzaksiyani bekor qila olmaydi, bloklay olmaydi, e'tiroz bildira olmaydi yoki (maxfiy kalitsiz) majburiy ravishda tranzaksiyani amalga oshira olmaydi. Biroq, tranzaksiya ishtirokchilari ixtiyoriy ravishda o'zlarining kriptovalyutalarini garov sifatida vaqtincha o'zaro blokirovka qilishlari yoki bitimni yakunlash/bekor qilish uchun barcha (yoki o'zboshimchalik bilan qo'shimcha)

tomonlarning roziligini talab qilishini aniqlashlari mumkin. Bunday imkoniyatlar aqlli (smart) kontraktlarda mavjud va ma'lum toifadagi blokcheyn platformalardagina amalga oshiriladi.

Kriptovalyuta sotib olish. Raqamli valyutani so'm yoki dollarda sotib olishning eng qulay va eng oson usuli uni kriptovalyuta birjasida sotib olishdir. Kriptobirjalardagi kriptovalyuta kurslari kriptovalyuta almashtiruvchilari va hamyonlarga qaraganda ancha foydali hisoblanadi. Eng katta pul aylanmasiga ega bo'lgan eng ishonchli platforma hisoblanadigan Binance kripto birjasi oxirgi yillarda ketma-ket 5 yil davomida dunyodagi eng yirik kriptobirja deb tan olindi, platforma Visa/MasterCard bank kartalari va QIWI, Advcash, Payeer to'lov tizimlaridan pul o'tkazmalarini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Kriptovalyutaning uchta asosiy xususiyati mavjud:

- Kriptovalyutalar ishonchga asoslanmagan. Kriptovalyutani boshqarish tizimlari ishonchni talab qilmaydi, ular uchinchi shaxslarni jalb qilmaydi. Ular ishonchni tekshirish bilan almashtiradilar. P2P tarmog'ida aktivlar har bir ishtirokchi tomonidan to'liq nazorat qilinadi va boshqaruv organining (masalan, bank) roziligi va nazoratisiz ular o'rtasida bevosita o'tkaziladi.
- Kriptovalyutalar o'zgarmasdir. O'zining tabiatiga ko'ra, blokcheyn texnologiyasi kriptovalyuta operatsiyalarini o'zgarmas qiladi. Ularni bekor qilish, kechiktirish, takrorlash, yashirish yoki o'zgartirish mumkin emas. Bunday tizimda odatiy tarzda aldash mumkin emas va u inson xatosidan himoyalangan, bu kriptovalyutani bankdagi oddiy elektron pullarga qaraganda to'laligicha shaffofligini ta'minlaydi.
- Kriptovalyutalar markazlashtirilmagan. Kriptovalyutalar uchun tizim tomonidan yangi coinlar tizimli va shaffof tarzda yaratiladi. Misol uchun Bitkoinni oladigan bo'lsak: uning infratuzilmasi faqat 21 million dona mavjud bo'lishini kafolatlaydi. Yanada yaxshiroq tasavvur hosil bo'lishi uchun buni hukumatlar va markaziy banklar tomonidan dollar va yevro kabi fiat valyutalarining doimiy tarzda chiqarilishi va qadrsizlanishi bilan solishtirib ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kriptovalyutaning mohiyatini tushunish uchun uning afzalliklari va kamchiliklarini ta'kidlash kerak.

Kriptovalyutaning ijobiy tomonlari:

- Kodning ochiqligi. Ushbu xususiyat tufayli har kim virtual coinlarni mayning qilishi mumkin. Jarayonning murakkabligiga qaramay, ko'p odamlar hali ham shu tarzda yashashadi.

- Anonimlik. Tranzaksiyalari osonlik bilan kuzatilishi mumkin bo'lgan klassik elektron pullardan farqli o'laroq, kriptovalyuta hamyonining egasi haqida ma'lumot olish ilojisiz. Faqat hamyon raqami va hisobdagi miqdor bo'yicha cheklangan ma'lumotlar mavjud.
- Markazlashtirilmaganlik. Kriptovalyuta mustaqil pul birligidir. Hech kim uning masalasini tartibga solmaydi va hisobdagi mablag'larning harakatini hech kim nazorat qilmaydi. Aynan shu xususiyat tarmoqning ko'plab a'zolarini o'ziga jalb qiladi.
- Cheklanganlik. Qoida tariqasida, kriptovalyuta cheklangan hajmda chiqariladi, bu esa emitentning haddan tashqari faolligi tufayli inflyatsiya xavfini yo'q qiladi.
- Ishonchlilik. Virtual valyutani buzish, soxtalashtirish yoki boshqa shunga o'xshash manipulyatsiyalarni amalga oshirib bo'lmaydi – u ishonchli himoyalangan.
Kriptovalyutaning salbiy tomonlari:
- Kafolatning yo'qligi. Har bir foydalanuvchi o'z mablag'lari uchun shaxsan javobgardir. Bu yerda hech qanday tartibga solish mexanizmlari yo'q, shuning uchun o'g'irlik sodir bo'lgan taqdirda, hech narsani isbotlash va pulni qaytarish mumkin bo'lmaydi.
- O'zgaruvchanlik. Kriptovalyutani oldindan aytib bo'lmaydi, chunki u joriy talabga bog'liq bo'lib, u o'z navbatida qonunchilikdagi o'zgarishlar, joriy fikrlar va boshqa omillar fonida o'zgarishi mumkin. Shu sababli virtual pullar narxida tebranishlar mavjud.
- Ta'qiqlash yoki cheklash xavfi. Hukumat tuzilmalari kriptovalyutalardan ehtiyot bo'lishadi. Ko'pgina mamlakatlar undan foydalanishga cheklovlar qo'ygan va qoidabuzarlar jarimaga tortilishi yoki hatto qamoqqa olinishi mumkin. Shu bilan birga, bir qator Yevropa davlatlari hali ham bunday pullardan foydalanish bo'yicha murosaga kelish yo'lida baxslashmoqdalar.
- Yo'qolish xavfi. Elektron pulga kirish uchun "kalit" – bu maxsus parol. Agar uning egasi uni yo'qotib qo'ysa, hamyondagi kriptocoinlarga kirish imkoni bo'lmaydi.
- Blok shakllanishining murakkabligi oshishi bilan virtual valyutani mayning qilish ham o'z ahamiyatini yo'qotadi. Uskunani sotib olish va elektr energiyasini to'lash xarajatlari shunchaki o'z-o'zini oqlamaydi. Aynan shuning uchun ham so'nggi yillarda o'z ixtiyorida zarur quvvatlarga ega bo'lgan maxsus kompaniyalar – bulutli mayning xizmatlariga talab paydo bo'ldi.

Bitkoin – bu Satoshi Nakamotoning ixtirosi, ammo bu taxallus ortida qanday odam yoki odamlar guruhi turgani haligacha aniq emas. Nakamoto 2008-yil 31-oktyabrda markazlashmagan to'lov tizimi konsepsiyasini taqdim etdi. Uning asosiy tamoyillari – barcha ishtirokchilar uchun anonimlik, firibgarlikdan himoya qilinganlik va nazorat qiluvchi tashkilotlardan mustaqillikdan iborat edi.

Bitkoin tarmog'i o'zaro bog'langan tranzaksiyalar bloklaridan iborat. Har bir keyingi blok avvalgisi haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi, shuning uchun siz ularni bitta zanjirga qurishingiz va ilgari amalga oshirilgan barcha operatsiyalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin (lekin bitkoinlar egalari haqida emas).

Yangi bloklarni yaratish jarayoni mayning (konchilik, qazish) deb ataladi. Keyingi blok tarmoqda paydo bo'lishi uchun oldin u blok uchun kriptografik imzo yaratish kerak. Mukofot sifatida siz yangi bitcoin olasiz. Aytgancha, ularning emissiyasi cheksiz jarayon emas. Oldindan ma'lumki, jami 21 milliondan ortiq bitkoin yaratilishi mumkin emas. Dastlab, bloklarni yaratish nisbatan oson edi va bitta mayner ham buni qilishi mumkin edi. Vaqt o'tishi bilan murakkablik o'sib bordi, mayning qilish katta hisoblash quvvatini talab qila boshladi, shuning uchun maynerlar birgalikda pool larga qo'shila boshladilar va birgalikda yangi bitcoinlarni yarata boshladilar.

Bitkoin kriptovalyutasi– bu ishonchga emas, balki kriptografik kodlash tizimiga asoslangan, o'zaro hech qanday vositachilarsiz (bank yoki boshqa moliyaviy instrumentlar) to'lovlarni bevosita ishtirokchilar o'rtasida amalga oshirilishini ta'minlovchi to'lov tizimi valyutasidir. Bunda nazorat qiluvchi organlarsiz, tangalarning haqiqiyliigi murakkab matematik algoritmlar asosida tasdiqlanadigan tizim amal qilgan holda ishtirokchilarning har biri ushbu tangalarni emissiya qilishi ham mumkin.[3]

Bitkoinning o'ziga xos jihatlari:

- markazlashmagan tizim – bunda har bir ishtirokchi teng huquq va imkoniyatlarga ega;

- hisob-kitoblarning to'liq shaffofligi – har bir ishtirokchi barcha tranzaksiyani ko'rish mumkin;
- nazoratning yo'qligi – hech bir davlat yoki tashkilot tizim ichidagi operatsiyalarni nazorat qila olmaydi;
- sirlilik – tizim ishtirokchilar haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlanishini so'ramaydi;
- tangalarni emissiya qilish cheklangan – jami bo'lib 21 000 000 BTC (bitkoin tangasi) chiqariladi;
- balans ikki yoqlama yozuv asosida bo'lmaydi, balki barcha tranzaksiyalar xronologik tartibda barcha ishtirokchilarda ko'rinadi;
- inflyatsiyaga uchramaydi, qiymati talab va taklifga qarab o'zgaradi;
- yuridik jihatdan hech qanday asos mavjud emas.

Xulosa qilib aytganda, bugun dunyodagi yetakchi birjalar va yirik banklar ham bitkoinning oldi-sotdisini treyding tizimida yo'lga qo'yishlariga to'g'ri kelmoqda. Garchi kriptovalyutalarning gurkirab rivojlanishi butun jahon moliyaviy-iqtisodiy tizimiga katta ta'sir qilgan holda mavjud bo'lgan tizimni yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lsa ham, ayni paytda katta daromad ko'rish istagida bo'lgan investorlar bitkoinning rivojlanishidan manfaatdor bo'lishmoqda. Shuningdek, bitkoin tangalarini gurkirab rivojlanishidan eng ko'p manfaat ko'ruvchi insonlar – bu yashirin iqtisodiyotda faoliyat yurituvchi investorlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
2. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
3. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.

4. Mahmudjonovna, Yaxiyahonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
5. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.
6. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
7. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
8. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
9. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
10. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
11. Yahiyaxonova, Muxiba. "Bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil bilim olish malakalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning dolzarbligi". (2021).
12. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.
13. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'lg'in Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
14. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.
15. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT

TEKNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR."

Journal of new century innovations 43.4 (2023): 96-98.

16. Normurodova, Sadoqat. "O'QUVCHILARNI DARS MASHG'ULOTLARGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SCRATCH DASTURI IMKONIYATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH." Евразийский журнал академических исследований 3.2 Part 4 (2023): 44-49.